

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 3

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0575-2022-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Миралимова Шахло Мирджамаловна
биология фанлари доктори, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси
Микробиология институти директор
ўринбосари

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Тошмухамедова Шохиста Собировна
биология фанлари доктори, Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
биология факультети, «биотехнология»
кафедраси профессори

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Нарбаева Хуршида Сапарбаевна

биология фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси Микробиология институти Тупроқ микробиологияси
лабораторияси кичик илмий ходими

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич

биология фанлари доктори, профессор Ўзбекистон Республикаси
Фанлари академияси акад. О.С.Содиқов номидаги Биоорганик кимё
институти лаборатория мудири.

Кадырова Эльмина Мусрат

доцент, Бакинский государственный университет,
кафедра экологическая химия

Далимова Дилбар Акбаровна

кандидат биологических наук. к.б.н., с.н.с., зав.лаборатории
биологии Центра передовых технологий. Исследования в области
молекулярной генетики, Разработка современных тест-наборов для
клинико-биохимических исследований

Tea Мчедлури

доктор биологических наук,
Телавский государственный университет (Грузия)

Элова Нилюфар Арашовна

м.н.с. Института микробиологии АН РУз.

Жабборова Ойша Искандаровна

Бухоро давлат тиббиёт институти
“Тиббий биология” кафедраси мудири

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рамазонов Б. Р.

ЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ МИКРОБНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ ИЛИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПОВЫШЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ
ПОЧВЫ, РАЗНООБРАЗИЕ СИСТЕМ АЗОТФИКСАЦИИ И ИХ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....4

2. Юлдашева Н. А.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ СОЛОДКИ ГОЛОЙ В
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ.....12

3. Татаева Д., Абдужабборов Ж., Закиров Д.У.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМ И ТАБЛИЦ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ - ЭФФЕКТИВНЫХ
МЕТОДОВ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ.....17

ISSN: 2181-0575

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ | ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

Юлдашева Насиба АбдуназаровнаПреподаватель кафедры Биология
Чирчикского государственного педагогического университета

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ СОЛОДКИ ГОЛОЙ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482911>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы фармакологические свойства и применение солодки голой в народной медицине. Солодка входила с давних времён в состав многих рецептов, используемых для лечения пациентов, страдающих одышкой, кашлем, при болях различного происхождения, для лечения лихорадочных состояний, особенно часто встречается в рецептурных прописях для детей. Солодка служит компонентом, улучшающим вкус пищи, кондитерских изделий, традиционных восточных сладостей.

Ключевые слова: лекарственные растения, солодка голая, традиционная медицина, оросительные каналы, ботанические виды, песчаные и засоленные почвы.

Yuldasheva Nasiba AbdunazarovnaLecturer at the Department of Biology,
Chirchik State Pedagogical University

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES AND APPLICATION OF LIQORICE IN FOLK MEDICINE

ANNOTATION

This article discusses the pharmacological properties and use of licorice in folk medicine. Since ancient times, licorice has been part of many recipes used to treat patients suffering from shortness of breath, cough, with pain of various origins, for the treatment of febrile conditions, and is especially common in prescription prescriptions for children. Licorice serves as a component that improves the taste of food, confectionery, traditional oriental sweets.

Key words: medicinal plants, licorice, traditional medicine, irrigation canals, botanical species, sandy and salinity soils.

Юлдашева Насиба АбдуназаровнаChirchiq davlat pedagogika universiteti
biologiya kafedrasi o'qituvchisi

SHIRINMIYA O'SIMLIGINING FARMOKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA XALQ TABOBATIDA QO'LLANISHI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada qizilmiyaning farmakologik xususiyatlari va xalq tabobatida qo'llanilishi muhokama qilinadi. Qadim zamonlardan beri qizilmiya nafas qisilishi, yo'tal, turli xil kelib chiqadigan og'riqlar bilan og'rigan bemorlarni, isitmani davolashda ishlatiladigan ko'plab retseptlarning bir qismi bo'lib kelgan va ayniqsa bolalar uchun retseptlarda keng tarqalgan. Qizilmiya oziq-ovqat, qandolatchilik, an'anaviy sharqona shirinliklarning ta'mini yaxshilaydigan komponent bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: dorivor o'simliklar, qizilmiya, xalq tabobati, sug'orish kanallari, botanik turlari, qumli va sho'rlangan tuproqlar.

Наиболее популярным и самым широко распространенным лекарственным растением из рода *Glycyrrhiza* является солодка голая, или гладкая (другие названия-лакричный корень и лакрица, лакричник). Лат. *Glycyrrhiza glabra* L. –происходит от греческих слов “glykys”-сладкий и “rhiza”-корень; от латинских “glaber” и “bra”, означающих “голый”.

На востоке лакричный корень имеет воистину статус чудесного и почти легендарного. По всей видимости, солодка используется в качестве целебного средства более 5 тысяч лет. В китайской народной медицине корни «гань-цао» издавна являлись самым популярным и распространенным компонентом целительных сборов и порошков. Солодка входила и входит в состав многих рецептов, используемых для лечения пациентов, страдающих одышкой, кашлем, при болях различного происхождения, для лечения лихорадочных состояний, особенно часто встречается в рецептурных прописях для детей. Солодка служит компонентом, улучшающим вкус пищи, кондитерских изделий, традиционных восточных сладостей.

Растёт солодка в долинах и поймах степных и полупустынных рек, на песчано-ракушечных валах в приморской зоне, в степях и полупустынях, на лугах, в зарослях кустарников, вдоль дорог и оросительных каналов, образуя густые заросли. Предпочитает песчаные и солонцеватые почвы, также встречается на твёрдых чернозёмных глинистых почвах.

Размножается семенами или вегетативно. При вегетативном размножении каждый корень-столон несёт на конце почку, из которой развивается дочернее растение, дающее надземные стебли, отвесный корень и новую сеть корней-столонов. Таким образом солодка распространяется на большие расстояния и образует густые заросли.

Лакрица лучше всего растёт на хорошо дренированных почвах в глубоких долинах, заполненных солнцем. Урожай собирают осенью через два-три года после посадки <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0> - cite_note-rhs-6. Среди стран, производящих лакрицу: Индия, Иран, Италия, Афганистан, КНР, Пакистан, Ирак, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан и Турция.

Рисунок №1. Солодка голая в фазе расцветания.

Ботаническое описание. Листья очередные непарноперистые, длиной 5—20 см, состоят из трёх—десяти пар овальных или продолговато-яйцевидных, цельнокроенных листочков с острями на верхушке. Листочки покрыты клейкими точечными желёзками. Прилистники мелкие, шиловидные, ко времени цветения опадают.

Цветки 8—12 мм в диаметре, в рыхлых 5—8-цветковых пазушных кистях, цветоносы 3—5 см длиной. Чашечка с узколанцетными зубцами, равными трубке или превышающими её. Венчик беловато-фиолетовый, неправильный, мотыльковый.

Фармакологические свойства. Препараты из солодки раздражают слизистые оболочки, усиливая секрецию железистого аппарата, в связи с чем она входит в состав отхаркивающих, мочегонных и слабительных средств. Это действие обусловлено содержанием в сырье сапонинов, которые оказывают отхаркивающее, смягчительное и обволакивающее действие. Подавляет выработку тестостерона.

При чрезмерном употреблении препаратов из корня может развиваться гипогликемия и гипокалигемия в сочетании с миопатией, миоглобинурией, судорогами, квадриплегией. Эксперименты на животных показывают, что препараты солодки способствуют заживлению язв.

Рисунок №2. Корни и листья солодки голой.

Распространение. В Украине солодка голая спорадически встречается на солонцеватых местах, глинистых и песчаных приморских склонах, ракушечниках в степях Приазовья, изредка в Крыму, на территории Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

За пределами Украины солодка голая встречается иногда в Южной и Восточной Европе в частности на влажных травянистых почвах в Дунайской низменности, чаще вдоль берегов Дуная, на дне неглубоких оврагов и на береговых склонах. Преимущественно распространена в поймах и долинах рек в степных и полустепных районах Казахстана и Средней Азии, а также достаточно высокого уровня грунтовых вод в сочетании с периодическим заливанием водой весной и летом. В связи с этим растение можно встретить в руслах и по берегам высохших рек, маловодных ручьев (или арыков в Средней Азии).

Солодка голая предпочитает равнинные междуречья, хотя ее можно встретить и в углублениях рельефа горных склонов, низинах и впадинах. В тех горных местностях, где растения могут достигнут корнями грунтовых вод, популяции солодки временами поднимаются до высоты 2000 м над уровнем моря.

Другие ботанические виды *Glycyrrhiza* L, применяемые в медицине:

1. *G. hirsuta* Pall (синоним-*G. glandulifera* Waldst. et Kit.-солодка жестковолосистая) встречается изредка в степных районах.

2. *G. korshinskiy* Grid.- солодка Коржинского, встречается в южных оюластях западной Сибири и Казахстане.

3. *G. uralensis* Fisch.-солодка уральская, распространена преимущественно в степных, лесостепных и пустынных районах Восточной и Западной Сибири, Восточного и Южного Казахстана, в Китае, а также в горных системах Алтая, Памиро-Алтая и Тянь-Шаня.

По химическому составу 3 перечисленных ботанических вида практически идентичны (отличия лишь в процентном соотношении основных веществ) и применяются аналогично. Имеются также незначительные отличия в деталях строения плодов, соцветий и отдельных цветков.

Применение в народной медицине. В восточных традиционных медицинских корень солодки использовался не только для лечения заболеваний желудка (в том числе и язве желудка), заболеваний легких (бронхита и даже туберкулеза), включался в сборы для лечения ревматизма, импотенции, нефрита, но и назначался пожилым людям и старикам в качестве омолаживающего, продлевающего жизнь средства. В древней гериатрии это растение занимало особое место.

В тибетской медицине, в том числе в монгольской и бурятской ветвях тибетской медицины, корни и корневища *shing-mngar* (тибетское название солодки уральской) использовались и поныне используются в качестве противовоспалительного, мочегонного и отхаркивающего средства при язвенной болезни желудка, заболеваниях сосудов, атеросклерозе, при некоторых заболеваниях почек и мочеполовых путей, артрите и ревматизме, укусах ядовитых змей (в качестве противоядия), бронхиальной астме, крупозном воспалении легких, кашле и т.д. Известно, что водный отвар корней солодки использовался в тибетской (а также китайской и японской) медицине при пищевых отравлениях, в первую очередь при отравлении грибами. (В современной медицинской практике также встречаются рекомендации к применению солодки при различных отравлениях) [В.М.Сало, 1975].

В Индии корень солодки широко использовался при лечении некоторых глазных болезней и даже для улучшения зрения (здесь, видимо, имеет место эффект улучшения функционирования различных систем организма, в том числе кровеносно-сосудистой и нервной, под воздействием приёма соответствующих препаратов; в этом случае скорее терапевтический эффект наступал в результате общего улучшения состояния больных, а не носил какой-либо прямой связи между действием биологически активных веществ солодки и органами зрения пациентов).

Таблица №1.

Количества почек и корневищ на одном растении в конце первого года вегетации

Место сбора растений	Количество, шт		Длина корневища, см
	почек	корневищ	
Волгоградская область	2,3	3,5	10,5
Астраханская область	2,8	4,5	9,2
Ростовская область	2,0	3,0	11,0

В традиционной корейской медицине, как и в китайской, корни и корневища солодки также наиболее часто встречаются в рецептурных прописях, составляя их своеобразное «ядро»; лишь на втором и на третьем местах по степени встречаемости в рецептах идут соответственно *Orhiorogon japonicas* и *Panax ginseng*.

Корейские рецепты, включающие в свой состав порошок из корней и корневищ солодки, применяются преимущественно при лечении туберкулеза, различных нервных заболеваний и сахарного диабета.

В болгарской народной медицине также имеется эмпирический опыт применения «сладких корней»: отвар корневищ и корней используются при затрудненном мочеиспускании, проявляющемся вследствие различных заболеваний, например аденомы предстательной железы. По всей вероятности, положительный эффект в этом случае обусловлен содержащимся в лекарственном сырье в-сито стеринном, получившим в официальной медицине заслуженное признание в качестве действенного средства для лечения аденомы предстательной железы.

В японской традиционной медицине популярность солодки почти такая же, как и в китайской или корейской медицине. Из высших растений ее опережает лишь *Rehmannia glutinosa* (которую, в свою очередь, «обогнал» гриб *Pachyia hoelen*, паразитирующей на корнях сосны); жень-шень отстает от солодки на одну позицию в перечне кумулятивных индексов.

Использованная литература

1. Shonazarova, N. I., & Fayziev, V. B. (2021). UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA BOTANIKA FANINI O'QITISH UCHUN ELEKTRON RESUSLARNI QO'LLASH. Academic research in educational sciences, 2(4), 1487-1494.
2. Shonazarova, N. I., & Fayziyev, V. B. (2021). KARTOSHKKA VIRUSLARI VA ULARGA QARSHI SAMARALI KURASH CHORALARI. Academic research in educational sciences, 2(9), 955-965.
3. Рамазонов, Б. Р. (2018). РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ОСУЩЕННОГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ. In Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования (pp. 716-719).
4. Рамазонов, Б. Р. (2021). СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ И ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ В НИЖНЕ АМУДАРЬИНСКОМ РЕГИОНЕ. Academic research in educational sciences, 2(1), 1001-1006.
5. Муталов, К. А., Рамазонов, Б. Р., & Закиров, Д. У. (2020). Полукустарничковая растительность Юго Западного Кызылкума Материалы международной научно-практической конференции «Охрана и рациональное использование природных ресурсов Южного Приаралья» г.
6. Sattorov, M. S., & Fayziyev, V. B. (2020). OLXO'RI CHECHAGI VIRUSINI IMMUNOFERMENT ANALIZI USULI YORDAMIDA ANIQLASH. Academic research in educational sciences, (3), 130-134.
7. Ramazonov, B. R., & Maksudova, G. A. (2022). O'SIMLIKLAR QOPLAMINI GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB MONITORING QILISHNING O'RGANILGANLIK HOLATI VA ILMY-AMALIY ANAMIYATI. Academic research in educational sciences, 3(4), 139-145.

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000